

Milano, 11/11/2022

**Richiesta al Comitato Etico IRCCS_ Multimedica
di notifica-approvazione dello studio:**

**VALUTAZIONE AUTOMATICA DEI BIOMARKER INFIAMMATORI NELLE
MACULOPATIE ESSUDATIVE E DEGENERATIVE**

AutoMated evaluatiOn of iNflammatory biomarkErs in exudative and degenerative maculopaThy
MONET study

Proponente:

Dr: Stela Vujosevic
UO Retina Medica
Ospedale San Giuseppe

E-mail: stela.vujosevic@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

In allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio “VALUTAZIONE AUTOMATICA DEI BIOMARKER INFIAMMATORI NELLE MACULOPATIE ESSUDATIVE E DEGENERATIVE”.

Si tratta di un Progetto di ricerca che ha lo scopo di sviluppare un nuovo software per la valutazione automatica dei biomarker infiammatori e degenerative in immagini OCT di pazienti affetti da maculopatie essudative (ME), quali edema maculare diabetico (DME), degenerazione maculare legata all'età neovascolare (AMD), occlusione vascolare retinica (RVO) per identificare diversi fenotipi clinici, ai fini del trattamento personalizzato.

I Pazienti in studio sono pazienti affetti da ME afferenti all'Unità' di Retina Medica, IRCCS MultiMedica e valutati secondo normale pratica clinica.

Le strategie terapeutiche e la gestione clinica delle ME e degenerative sono in continuo aggiornamento in base ai recenti progressi in ambito clinico-diagnostico e alla disponibilità di nuovi trattamenti farmacologici. L'OCT è lo strumento di imaging diagnostico essenziale nella valutazione delle ME e degenerative con coinvolgimento centrale. L'applicazione dell'intelligenza artificiale per la segmentazione completamente automatica delle scansioni OCT della retina è fondamentale per rilevare e quantificare nuovi biomarcatori e cambiamenti microstrutturali nelle ME.

L'analisi ha quindi l'obiettivo applicare sistemi di intelligenza artificiale per la segmentazione completamente automatica delle scansioni OCT della retina al fine di rilevare e quantificare nuovi biomarcatori e cambiamenti microstrutturali nelle maculopatie essudative (ME). In particolare, la quantificazione automatizzata degli spot iperriflettenti retinici (HRS) come biomarker infiammatori sarà utilizzata e valutata come nuovo e più accurato criterio di gravità della malattia e risposta al trattamento in specifici fenotipi delle ME.

La raccolta dati è monocentrica e si svolgerà in collaborazione con il Singapore Eye Research Institute (SERI) nell'ambito del progetto di cui si allega documentazione. In questo studio osservazionale, immagini OCT appartenenti a pazienti affetti da ME afferenti all'Unità' di Retina Medica, IRCCS MultiMedica, e valutati secondo normale pratica clinica, saranno inviate in modo anonimo al SERI per il labelling delle lesioni (i.e. spot iperriflettenti intraretinici) in modo manuale e per il successivo sviluppo dell'algoritmo di intelligenza artificiale. Successivamente, avverrà la validazione dell'algoritmo di analisi automatica sviluppato *ad hoc* per l'identificazione degli spot iperriflettenti. Considerando la valutazione degli specialisti della retina come gold standard, la capacità diagnostica tra il sistema di riconoscimento dell'intelligenza artificiale e lo specialista umano sarà confrontata utilizzando indici di valutazione quali sensibilità, specificità, accuratezza, valore predittivo positivo e valore predittivo negativo. Inoltre, verrà valutata la curva ROC per esaminare la capacità di riconoscere e classificare gli HRS e le caratteristiche cliniche dei pazienti con ME e degenerative. L'endpoint primario sarà la valutazione automatica degli HRS come biomarker infiammatorio delle ME per identificare un fenotipo clinico infiammatorio delle ME maggiormente responsive al trattamento corticosteroidico di prima linea in DME e RVO; come

endpoint secondari, la valutazione automatica di altri biomarkers infiammatori e degenerativi nelle ME (inclusi distacco di neuroepitelio, cisti retiniche, spessore coroideale, degenerazione dei fotorecettori e dell'EPR, degenerazione della retina interna).

L'inizio dello studio è previsto per l'1 Dicembre 2022. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Lo studio ha lo scopo di valutare in modo automatico attraverso algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati ad hoc biomarker infiammatori e degenerative, come spot retinici iperriflettenti, distacco di neuroepitelio, cisti retiniche, spessore coroideale, degenerazione dei fotorecettori e dell'EPR, degenerazione della retina interna in immagini OCT di pazienti affetti da maculopatie essudative per identificare un fenotipo clinico infiammatorio al fine di fornire un trattamento personalizzato.

Lo studio coinvolgerà pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1 o 2 complicato da retinopatia diabetica e/o edema maculare diabetico; degenerazione maculare legata all'età neovascolare; occlusione vascolare retinica.

Non sono previsti valutazioni o procedure addizionali.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio. E' inoltre prevista la sottoscrizione di un accordo (di cui si allega copia in draft).

Il sottoscritto,

Dott.ssa Stela Vujosevic

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico..

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Stela Vujosevic

11/11/2022

Allegati:

Protocollo Studio MONET V 1.0 del 9.11.2022

Foglio Informativo e Modulo di consenso Studio MONET V 1-0 del 9.11.2022

*Scheda raccolta dati
CV Dr.ssa Vujosevic
Accordo con SERI (bozza)*